

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7491604>

УДК 004.8

**РАЗРАБОТКА НЕЙРОРЕГУЛЯТОРОВ
ДЛЯ МНОГОКОНТУРНЫХ СИСТЕМ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА**

В.М. Буянкин,

доц., к.т.н.,

МГТУ им. Н.Э. Баумана,

e-mail: Viktor-Buyankin@yandex.ru

Аннотация: В статье рассматривается проектирование регуляторов для многоконтурных систем искусственного интеллекта, которые могут быть сконструированы на базе нейронных сетей. Нейронные сети непосредственно обучаются нелинейным статическим и динамическим характеристикам, обеспечивая требуемую точность и качество работы разнообразных технических объектов, в частности электроприводов. На базе сконструированных нейрорегуляторов разработана система искусственного интеллекта для улучшения статических и динамических характеристик работы электропривода с подчиненно-нейронным управлением.

Ключевые слова: нейронная сеть, статические и динамические параметры электропривода

**WORKING OUT NEYROREGULATORS
FOR MULTIPLANIMETRIC SYSTEMS
OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE**

V.M. Buyankin,

Associate Professor, Ph.D.,

MSTU named after N.E. Bauman,

e-mail: Viktor-Buyankin@yandex.ru

Annotation: In article designing of regulators for multiplanimetric systems of artificial intelligence which can be designed on the basis of neural networks is considered. Neural networks are directly trained nonlinear static and to dynamic characteristics, providing demanded accuracy and quality of work of various technical objects, in particular electric drives. On the basis of designed neuroregulators the system of artificial intelligence is developed for improvement static and dynamic characteristics of work of the electric drive with podchinno-neural management.

Keywords: neural network, static and dynamic parameters electric drive

Введение, постановка задачи проектирования.

В настоящее время сверхточные прецизионные системы управления создаются на базе стандартных классических регуляторов, которые широко зарекомендовали себя благодаря своей простоте и высокой надежности для линеаризованных объектов управления. Однако, эти регуляторы не могут оперативно перестраивать свои структуры и варьировать коэффициенты при изменении параметров технических объектов. Использование нейропроцессоров на базе нейронных сетей позволит обойти анализ сложных нелинейных систем дифференциальных уравнений. Системы управления, построенные на базе нейропроцессоров, непосредственно обучаются нелинейным статическим и динамическим характеристикам, обеспечивая требуемую точность и качество работы электроприводов. Существующие стандартные цифровые регуляторы: интегральный (И), интегрально пропорциональный (ПИ), пропорционально интегрально дифференциальный (ПИД) широко зарекомендовали себя благодаря простоте своей структуры и высокой надежности, однако они не могут оперативно самообучаться и перестраиваться при изменении нелинейных параметров электроприводов. Поэтому на смену стандартным регуляторам приходят нейрорегуляторы - элементы искусственного интеллекта.

Разработка и обучение И-нейрорегулятора

При проектировании И-нейрорегулятора выберем многослойную нейронную сеть [1] с прямой передачей сигнала и

обратным распространением ошибки, имеющую 6 нейронов. Функциональная схема нейронной сети представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Функциональная схема И-нейрорегулятора

Система уравнений, описывающая процессы в И - нейрорегуляторе имеет вид:

$Y_1 = Y_0 Z^{-1}$, Выходной сигнал нейронной сети, задержанный на 1 такт,

$$E_1 = X_0 W_{11} - Y_1 W_{12}$$

$$E_2 = X_0 W_{21} - Y_1 W_{22}$$

.....

$$E_5 = X_0 W_{51} - Y_1 W_{52}$$

$$R_1 = \text{pureline}(E_1),$$

.....

$$R_5 = \tan \text{sig}(E_5),$$

$$Y'_0 = R_1 W'_1 + \dots + R_5 W'_{51}$$

$$Y_0 = \text{pureline} Y'_0$$

} Уравнения 1-го выходного слоя нейронов,

} Уравнения 2-го выходного слоя нейронов,

(1)

где X_0, Y_0 - входной и выходной сигнал нейронной сети;

, Y_1 - выходной сигнал нейронной сети, задержанный на один такт;

$E_1 \dots E_5$ - выходные сигналы первого слоя нейронов;

$W_{11} \dots W_{52}$ - веса первого слоя нейронов;

$R_1 \dots R_5$ - сигналы на выходе блоков активации первого слоя нейронов;

Y_0' - сигнал на выходе второго слоя нейронов;

$W_1' \dots W_{51}'$ - веса второго слоя нейронов;

pureline - линейная функция активации.

Нейронная сеть содержит в первом входном слое 5 нейронов с функциями активации *pureline* и один нейрон на выходе с функцией активации *pureline*. Для исследования работы И-нейрорегулятора воспользуемся моделированием в среде MATLAB.

И-нейрорегулятор обучался в течении 100 циклов характеристика точности обучения показана на рисунке 2; установившаяся среднеквадратичная ошибка составляет 0.065.

Рисунок 2 – Схема обучения нейрорегулятора, характеристика точности обучения

На рисунке 3 представлены переходные процессы реакции на ступенчатое входное воздействие дискретного классического И-регулятора и обученного И-нейрорегулятора из которых видно, что переходной процесс классического И-регулятора довольно хорошо совпадает с переходным процессом И-нейрорегулятора.

Рисунок 3 – Переходные процессы регуляторов

Разработка и обучение ПИ-нейрорегулятора

Для идентификации ПИ-нейрорегулятора [1,2] выберем многослойную нейронную сеть с прямой передачей сигнала и с обратным распространением ошибки с шестью нейронами. Функциональная схема нейронной сети представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Функциональная схема ПИ-нейрорегулятора

Схема обучения ПИ-нейрорегулятора показана на рис. 5. Для исследования работы ПИ-нейрорегулятора воспользуемся цифровым моделированием в среде MATLAB. Нейронная сеть обучалась в течение 3000 циклов, характеристика точности обучения показана на рисунке 6.

Рисунок 5 – Схема обучения ПИ-нейрорегулятора

Рисунок 6 – Характеристика точности обучения

На рисунке 7 представлены переходные процессы реакции на ступенчатое входное воздействие классического ПИ-регулятора и обученного ПИ-нейрорегулятора из которых видно, что переходной процесс классического ПИ-регулятора близок к переходному процессу ПИ-нейрорегулятора.

Рисунок 7 – Переходные процессы при ступенчатом входном воздействии классического ПИ-регулятора и обученного ПИ-нейрорегулятора

Разработка и обучение ПИД-нейрорегулятора

Для разработки ПИД-нейрорегулятора [3, 4] выберем многослойную нейронную сеть с прямой передачей сигнала и обратным распространением ошибки, которая представлена на рисунке 8. На представленной нейронной сети элемент z осуществляет задержку сигнала. На входы нейронной сети подается n значений $X(z)$ и m значений сигнала с выхода $Y(z)$. Величины n и m определяются порядком дифференциального уравнения, которое описывает работу ПИД-регулятора. Нейронная сеть содержит в первом входном слое 5 нейронов с функцией активации *pureline* и один нейрон на выходе с функцией активации *pureline*.

Рисунок 8 – ПИД-нейрорегулятор

Система уравнений, описывающая процессы в ПИД-нейрорегуляторе имеет вид:

$$E_1 = X_0 W_{11} - X_1 W_{12} - X_2 W_{13} - Y_1 W_{14}$$

$$E_2 = X_0 W_{21} - X_1 W_{22} - X_2 W_{23} - Y_1 W_{24}$$

$$\dots\dots\dots$$

$$E_5 = X_0 W_{51} - X_1 W_{52} - X_2 W_{53} - Y_1 W_{54}$$

$$R_1 = \tan \operatorname{sig}(E_1),$$

$$\dots\dots\dots$$

$$R_5 = \tan \operatorname{sig}(E_5),$$

Уравнения 1-го выходного слоя

нейронов

$$Y'_0 = R_1 W'_{11} + \dots\dots\dots + R_5 W'_{51}$$

$$Y_0 = \operatorname{pureline} Y'_0$$

Уравнения 2-го выходного слоя нейронов,

(3)

где X_0, Y_0 - входной и выходной сигнал нейронной сети;

$X_1 = X_0 Z^{-1}$, $X_2 = X_0 Z^{-2}$, входные сигналы нейронной сети, задержанные на 1,2 такта;

$Y_1 = Y_0 Z^{-1}$, выходной сигнал нейронной сети, задержанный на 1 такт;

$E_1 \dots E_5$ - выходные сигналы первого слоя нейронов;

$W_{11} \dots W_{54}$ - веса первого слоя нейронов;

$R_1 \dots R_5$ - сигналы на выходе блоков активации первого слоя нейронов;

Y_0' - сигнал на выходе второго слоя нейронов;

$W_1' \dots W_{51}'$ - веса второго слоя нейронов;

pureline - линейная функция активации. Нейронная сеть содержит в первом входном слое 5 нейронов с функциями *pureline*.

На рисунке 9. показана схема обучения в ПИД-нейрорегулятора.

Рисунок 9 – Схема обучения в ПИД-нейрорегулятора

Процедура обучения нейронной сети ПИД-нейрорегулятора заключается в настройке весовых коэффициентов и параметров нейронов. Настройка производится на основании информации о сигнале ошибки между выходом классического дискретного ПИД-регулятора и ПИД-нейрорегулятора. Нейронная сеть обучалась в

течение 250 циклов, характеристика точности обучения показана на рисунке 10.

На рисунке 11 представлены переходные процессы реакции на ступенчатое входное воздействие классического ПИД-регулятора и обученного ПИД-нейрорегулятора.

Рисунок 10 – Характеристика точности обучения

Рисунок 11 – Переходные процессы реакции на ступенчатое входное воздействие классического ПИД-регулятора и обученного ПИД-нейрорегулятора

Разработанные нейрорегуляторы могут быть реализованы как программно так и аппаратно. Они легко встраиваются в цифровые системы управления электроприводами. На рисунке 12 представлена структурная схема электропривода с И, ПИ, ПИД нейрорегуляторами, сконструированного по методу подчиненного регулирования [4-10].

На рисунке 13 представлены научно- исследовательский макет электропривода с системой нейроидентификацией, нейрорулением, нейродиагностикой и рабочие процессы электропривода.

Рисунок 12 – Схема электропривода с И, ПИ, ПИД нейрорегуляторами (ТП - тиристорный преобразователь; ДТ - датчик тока; ДС - датчик скорости; ДУ - датчик угла)

Рисунок 13 – Научно- исследовательский макет электропривода с системой нейроидентификации, нейроуправлением, нейродиагностикой

Выводы

На базе сконструированных нейрорегуляторов разработана система искусственного интеллекта, которая улучшила статические и динамические характеристики работы электропривода с подчиненно-нейронным управлением. Нейрорегуляторы непосредственно обучаются нелинейным статическим и динамическим характеристикам объектов управления, обеспечивая требуемую точность и качество работы электропривода.

Список литературы

- [1] Буянкин В.М. Интегральный, пропорциональный, дифференциальный нейрорегулятор / В.М. Буянкин // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. «Естественные науки». — 2006. №3. 56-61 с.
- [2] Буянкин В.М. Синтез интегрального пропорционального нейрорегулятора для управления электроприводом / В.М. Буянкин, Д.В. Пантюхин // Известия Южного федерального университета. Технические науки. — 2006. №3. 115-121 с.
- [3] Буянкин В.М. Цифровая электроника. Разработка моделирование и исследование работы комбинационных, последовательностных устройств, микропроцессорных и нейросетевых систем управления / В.М. Буянкин – М.: ИПЦ “Маска“, 2020. 658 с.
- [4] SBN 978-5-6045862-2-8 УДК 004.318 ББК, ББК 32.844.1 Б 90 kam@maska.ru.
- [5] Буянкин В.М. Разработка системы искусственного интеллекта для управления цифровым следящим приводом / В.М. Буянкин // Журнал: “Тенденции развития науки и образования” – 2020. № 62. Часть 4. 15-21 с.
- [6] Буянкин В.М. Нейрорегуляторы как элементы искусственного интеллекта для автоматизированных систем управления электроприводом / В.М. Буянкин // Журнал: "Тенденции развития науки и образования" – 2020. Часть 2. Раздел информационные технологии. 28-38 с.
- [7] Буянкин В.М. Проектирование элементов искусственного интеллекта для управления электроприводом, нейрорегуляторы — С. 273-274. / В.М. Буянкин // XVII Всероссийская научная конференция “Нейрокомпьютеры и их применение”. Тезисы докладов. – М: МГППУ, 2019. 472 с.
- [8] Буянкин В.М. Система искусственного интеллекта на базе нейронных сетей для управления электроприводом / В.М. Буянкин // Промышленные АСУ и контроллеры — 2022. №11. 15-19с .
- [9] Буянкин В.М. Система искусственного интеллекта на базе ансамбля нейронных сетей для прогнозирования и диагностики аварийных режимов работы электропривода / В.М. Буянкин // Промышленные АСУ и контроллеры —2022. №11. 9-14 с.

[10] Буянкин В.М. Нечеткое управление нейрорегуляторами для токового и скоростного контуров электропривода / В.М. Буянкин, Д.В. Пантюхин // Нейрокомпьютеры разработка и применение. — 2009. №10. 46-51 с.

[11] Буянкин В.М. “Нейронные сети в управлении. Нейросетевые методы повышения эффективности систем управления сложными элементами электротехнических установок / В.М. Буянкин // Издание LAMBERT Academic, Publishing Germany, 2011. 300 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Buyankin V.M. Integral, proportional, differential neuroregulator / V.M. Buyankin // Bulletin of MSTU im. N.E. Bauman. Ser. "Natural Sciences". - 2006. No. 3. 56-61 p.

[2] Buyankin V.M. Synthesis of an integral proportional neuroregulator for electric drive control / V.M. Buyankin, D.V. Pantyukhin // Proceedings of the Southern Federal University. Technical science. - 2006. No. 3. 115-121 p.

[3] Buyankin V.M. Digital electronics. Development of modeling and research of the operation of combinational, sequential devices, microprocessor and neural network control systems / V.M. Buyankin - M. : IPTs "Mask", 2020. 658 p.

[4] SBN 978-5-6045862-2-8 UDC 004.318 LBC, LBC 32.844.1 B 90 kam@maska.ru.

[5] Buyankin V.M. Development of an artificial intelligence system for controlling a digital servo drive / V.M. Buyankin // Journal: “Trends in the development of science and education” - 2020. No. 62. Part 4. 15-21 p.

[6] Buyankin V.M. Neuroregulators as elements of artificial intelligence for automated electric drive control systems / V.M. Buyankin // Journal: "Trends in the development of science and education" - 2020. Part 2. Information technology section. 28-38 s.

[7] Buyankin V.M. Design of artificial intelligence elements for electric drive control, neuroregulators - pp. 273-274. / V.M. Buyankin // XVII All-Russian Scientific Conference "Neurocomputers and their applications". Abstracts of reports. - M: MGPPU, 2019. 472 p.

[8] Buyankin V.M. Artificial intelligence system based on neural networks for electric drive control / V.M. Buyankin // Industrial ACS and controllers - 2022. No. 11. 15-19s.

[9] Buyankin V.M. Artificial intelligence system based on an ensemble of neural networks for predicting and diagnosing emergency modes of operation of an electric drive / V.M. Buyankin // Industrial ACS and controllers —2022. No. 11. 9-14 p.

[10] Buyankin V.M. Fuzzy control of neuroregulators for current and high-speed electric drive circuits / V.M. Buyankin, D.V. Pantyukhin // Neurocomputers development and application. - 2009. No. 10. 46-51 p.

[11] Buyankin V.M. “Neural networks in management. Neural network methods for improving the efficiency of control systems for complex elements of electrical installations / V.M. Buyankin // LAMBERT Academic, Publishing Germany, 2011. 300 p.

© *V.M. Буйанкин, 2022*

Поступила в редакцию 28.11.2022

Принята к публикации 15.12.2022

Для цитирования:

Буйанкин В.М. Разработка нейрорегуляторов для многоконтурных систем искусственного интеллекта // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-3(24). С. 5-20. URL: <https://ip-journal.ru/>